

Educational Classes in Primary School." European Journal of Agricultural and Rural Education, vol. 2, no. 12, 2021, pp. 152-154.

15. Safiya Niyozova Bukaevna. (2022). IMPROVING THE PROCESS OF PROVIDING INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IN "EDUCATION" LESSONS IN PRIMARY GRADES. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10), 950-961.

16. Jovliev, J. (2023). EDUCATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS IN THE SPIRIT OF NATIONAL AND GENERAL HUMAN VALUESTECHNOLOGY. Open Access Repository, 10(10), 51-55.

17. KULMOMINOV, O. (2023). ISSUES OF DEVELOPMENT OF STUDENT'S CREATIVE SKILLS IN WORLD SCIENCE. World Bulletin of Social Sciences, 27, 54-56.

XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH TA'LIMNI YANADA RIVOJLANTIRISH

Mamatxakimova Feruza Begali qizi
Termiz Davlat Pedagogika institutining
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda boshlang'ich ta'limning rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Mamlakatimiz ta'lim siyosati, tashabbuslari va boshlang'ich ta'limni takomillashtirish borasidagi muammolar o'rganiladi. Tadqiqot o'quv dasturlari, o'qituvchilar malakasini oshirish, infratuzilma va barcha bolalar uchun ta'lim olish imkoniyatini yaxshilashga qaratilgan sa'y-harakatlarni tahlil qiladi. Bundan tashqari, u boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish va innovatsiyalarni rag'batlantirishda texnologiyaning rolini ko'rib chiqadi. Hujjat siyosatchilar va manfaatdor tomonlarga O'zbekistonda boshlang'ich ta'limni barcha o'quvchilar uchun teng va sifatli ta'lim natijalariga erishish yo'lida rivojlantirishni davom ettirish bo'yicha tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, boshlang'ich ta'lim, ta'lim siyosati, o'quv rejasi.

Boshlang'ich ta'lim mamlakatning kelajakdagi taraqqiyotining poydevori bo'lib xizmat qiladi va O'zbekiston boshlang'ich ta'lim tizimini takomillashtirishda sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan turli tashabbus va islohotlar orqali barcha bolalarning sifatli ta'lim-tarbiya olishini ta'minlash, porloq kelajak uchun zamin yaratish maqsad qilingan.

2017-2022-yig'lar davomida O'zbekistonda boshlang'ich ta'limni rivojlantirish sharoitida mamlakat Prezidenti va hukumati tomonidan keng ko'lamli chora-tadbirlar va qarorlar qabul qilinidk. Bunga o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish, maktab infratuzilmasini yaxshilash, o'qituvchilar malakasini oshirish, qishloq joylarda ta'limdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish strategiyalari va ta'limda innovatsiyalarni rag'batlantirish chora-tadbirlari kiradi. [1]

O'quvchilarning bilim olish tajribasini shakllantirishda o'qituvchilarning muhim rolini e'tirof etgan holda, O'zbekiston o'qituvchilar malakasini oshirish va rivojlantirish dasturlariga sarmoya kiritib kelmoqda. Ushbu tashabbuslar o'qituvchilarni o'quvchilarni samarali jalb etish va yuqori sifatli ta'lim berish uchun zarur ko'nikma, bilim va pedagogik yondashuvlar bilan ta'minlashga qaratilgan. O'zbekiston o'qituvchilarning imkoniyatlarini kengaytirish orqali ta'lim natijalarini yaxshilashga va ta'lim sohasida uzluksiz kasbiy o'sish madaniyatini oshirishga intiladi.

Jahon tendensiyalariga muvofiq, O'zbekiston boshlang'ich ta'limni rivojlantirish vositasi sifatida texnologiyani o'zlashtirmoqda. Hukumat interfaol va qiziqarli ta'lim tajribasini osonlashtirish uchun sinflarda raqamli resurslar va ta'lim texnologiyalari integratsiyasini rag'batlantirmoqda. Interfaol doskalardan tortib ta'lim dasturlari va onlayn o'quv platformalarigacha an'anaviy o'qitish usullarini to'ldirish va o'quvchilarning ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish uchun texnologiyadan foydalanilmoqda.[2]

O'qituvchilar tayyorlash va kasbiy mahorat: Finlyandiya o'qituvchilar tayyorlash va kasbiy mahoratga katta e'tibor beradi. Ular yuqori malakali o'qituvchilarni jalb qiladi va ularga keng qamrovli tayyorgarlik, avtonomiya va hurmat bilan ta'minlaydi. O'zbekiston Finlyandiyaning boshlang'ich ta'lim natijalarini yaxshilash uchun o'qituvchilar sifatiga sarmoya kiritishga e'tibor qaratayotganidan saboq olishi mumkin.

Bolalarga yo'naltirilgan ta'lim: Finlyandiya'dagi boshlang'ich ta'lim bolalarga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvlariga ustuvor ahamiyat beradi, bunda o'quvchilar kashfiyot, tajriba va hamkorlik qilishga undaydi. O'zbekistonda ham boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida faol o'rganish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun ana shunday pedagogik usullarni qo'llash mumkin.

Ta'limga teng huquqli kirish: Finlyandiya ta'lim sohasida tenglikka qattiq intiladi, bu esa barcha bolalarning ijtimoiy-iqtisodiy kelib chiqishidan qat'i nazar, yuqori sifatli ta'lim olishini ta'minlaydi. O'zbekiston boshlang'ich ta'limdan foydalanish imkoniyati va sifatidagi nomutanosibliklarni, ayniqsa, chekkada qolgan jamoalarni bartaraf etishga qaratilgan siyosat va dasturlarni amalga oshirishi mumkin.

Doimiy o'quv dasturlarini ishlab chiqish: Finlyandiya jamiyatning o'zgaruvchan ehtiyojlarini qondirish va talabalarni kelajakka tayyorlash uchun o'z o'quv dasturini muntazam ravishda ko'rib chiqadi va yangilaydi. O'zbekistonda raqamli savodxonlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish kabi XXI asr ko'nikmalarini boshlang'ich ta'lim o'quv dasturiga kiritib, uzluksiz o'quv dasturlarini ishlab chiqish ustuvor bo'lishi mumkin.

Finlyandiya kabi mamlakatlar tajribasini o'rganib, O'zbekiston o'zining boshlang'ich ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha muvaffaqiyatli strategiyalar va ilg'or tajribalarni aniqlashi va barcha bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun sifatli ta'lim olishini ta'minlashi mumkin.

O'zbekiston, shuningdek, inklyuziv ta'limni rivojlantirish, kelib chiqishi va qobiliyatidan qat'i nazar, har bir bolaning o'qishi va rivojlanishi uchun teng imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlash tarafdori. Nogironligi bo'lgan o'quvchilarni joylashtirish, qo'shimcha yordam xizmatlarini ko'rsatish, maktablar va jamoalarda qabul qilish va inklyuzivlik madaniyatini oshirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

O'zbekiston boshlang'ich ta'limni takomillashtirish bo'yicha hukumat sa'y-harakatlarini to'ldirish maqsadida xususiy sektor tashkilotlari bilan hamkorlikni o'rganib kelmoqda. Ushbu hamkorliklar maktablar va ta'lim tashabbuslarini qo'shimcha resurslar, tajriba va qo'llab-quvvatlash uchun biznes, notijorat tashkilotlar va xalqaro agentliklar bilan hamkorlikni o'z ichiga oladi.

O'qituvchilar malakasini oshirish dasturlari bilan bir qatorda, O'zbekiston barcha darajadagi o'qituvchilar uchun malaka oshirish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Bunga pedagogika, o'ziga xos mavzu mazmuni, yetakchilik qobiliyatlari va ta'lim texnologiyalari integratsiyasiga qaratilgan seminarlar, seminarlar va konferentsiyalar kiradi.

O'zbekiston ta'lim sohasida tadqiqot va innovatsiyalar madaniyatini rivojlantirmoqda, o'qituvchilar, tadqiqotchilar va siyosatchilarni o'qitish va ta'lim natijalarini yaxshilash uchun yangi g'oyalar, usullar va texnologiyalarni o'rganishga undamoqda. Bu tadqiqot loyihalarini moliyalashtirish, ta'lim tadqiqot markazlarini tashkil etish va xalqaro hamkorlar bilan hamkorlikni rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

Umuman olganda, O'zbekistonning boshlang'ich ta'limni rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlari uning barcha bolalarni tez o'zgarib borayotgan dunyoda muvaffaqiyatga tayyorlaydigan yuqori sifatli ta'lim imkoniyatlaridan foydalanishini ta'minlashga sodiqligini aks ettiradi. O'zbekistonning boshlang'ich ta'limni rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlari uning barcha bolalarni tez o'zgarib borayotgan dunyoda muvaffaqiyatga tayyorlaydigan yuqori sifatli ta'lim imkoniyatlaridan foydalanishini ta'minlashga sodiqligini aks ettiradi.

O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim sohasidagi yutuqlar hukumatning yoshlar uchun mustahkam ta'lim poydevorini yaratishga bo'lgan intilishidan dalolat beradi. Infratuzilmaga sarmoya kiritish, o'quv dasturlarini yaxshilash, o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash, texnologiyalarni integratsiyalash va inklyuziv amaliyotni ilgari surish orqali O'zbekiston yanada farovon va adolatli jamiyatga yo'l ochmoqda. Mamlakat ta'lim tizimini isloh qilish yo'lida davom etar ekan, kelajak avlodlar salohiyatini to'liq ochib berishga tayyor

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ta'lim to'g'risida: O'zbekiston Respublikasining 2023 yil 29 avgustdagi 464-I-sonli Qonuni // «O'zbekiston Respublikasida ta'lim» veb-sayti <www.edu.uz/uploads/edu.doc>. /

2. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, N 15-16, 2001 y.

3. O'zbekistonda oliy ta'lim // Veb-sayt "O'zbekiston Respublikasi. Davlat hokimiyati portali" <http://www.gov.uz/ru/ctx.scm?sectionId=106&contentId=488>. – 2007 yil

4. Mukhtarova, L. A. (2021). THE USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF A CULTURE OF ENVIRONMENTAL SAFETY. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 792-797.

5. Shonazarova, S., & Qulmatova, M. . (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA TABIIY FANLARDA IQLIM O'ZGARISHINING TABIATGA TA'SIRI HAQIDA TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(26), 10–13.

6. Shonazarova, S. . . (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA TABIIY GEOGRAFIK FANLARNING NAZARIY MUAMMOLARI. *Наука и технология в современном мире*, 2(22), 4–6.

7. Babanazarovich, N. H., & Rashidovna, S. S. (2021). Methodology Of The Development Geographical Concepts In School Pupils. *Web Of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(12), 341-348

8. Rashidovna, S. S. (2024, February). GEOGRAFIYA FANIDAN SINFDAN TASHQARI MASHG 'ULOTLARDA O 'QUVCHILARNING KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN PEDAGOGIK OMILLAR. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE* (Vol. 1, No. 2, pp. 215-219).

9. Shonazaova Sevara Rashidovna, & Nazarova Parizoda Shavkatkizi. (2023). PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF GEOGRAPHICAL CONCEPTS IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. *Open Access Repository*, 4(3), 1516–1523.

10. Shonazaova Sevara Rashidovna. (2023). THE SIGNIFICANCE OF MODERN LESSONS ON THE FORMATION OF GEOGRAPHICAL CONCEPTS IN THE TEACHING OF NATURAL SCIENCES. *World Bulletin of Social Sciences*, 22, 252-254.

11. Shonazarova Sevara Rashidovna. (2023). IMPROVING GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE IN PRIMARY EDUCATION. *Open Access Repository*, 10(10), 29–32.

12. Rashidovna, S. S. (2024, February). «TABIIY FANLAR (SCIENCE)» DARSLARIDA XALQARO BAHOLASH DASTURIGA KIRITILGAN AMALIY TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE* (Vol. 1, No. 2, pp. 210-214).

13. Мухтарова, Л. А. (2017). BOSHLANG'ICH TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. *НАУЧНЫЙ ПОИСК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ* (pp. 119-120).

14. Sh.N.Xazratkulova "Boshlang'ich sinflarda tarbiya fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qo'yiladigan talablar" *Zamonaviy boshlang'ich ta'lim: innovatsiyalar, muammolar va rivojlanish istiqbollari*. Том 2 № 1 (2023) 855-859-c.

15. Haydarova, M. (2019). MODEL AND PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS CONDUCIVE TO THE FORMATION OF MANAGERIAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(11), 90-93.

16. Javohir G'aybullo o'g, Z. (2024). Using Mother Language Science in Developing the Creative Activity of Primary Class Students. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 2(2), 432-434.
17. Uljamol Shermatova. (2023). DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL EDUCATION IN PRIMARY CLASS. *Open Access Repository*, 9(10), 152-157.
18. Shermatova, U. (2023). DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL EDUCATION IN PRIMARY CLASS. *Open Access Repository*, 9(10), 152-157.
19. Jurakul PANJIEV. (2023). PRIMARY CLASS CONTENT OF MATERIALS ON IMPROVING THE STUDENTS' ECOLOGICAL CONCEPTS BASED ON THE INTEGRATION OF THE SCIENCES. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 90-95.
20. Zebiniso Abdunazarova. (2024). Developing The Opportunities Of Forming Students' Ecological Thinking In The Teaching Of Natural Sciences. *World Bulletin Of Social Sciences*, 32, 80-83.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Gulnoza MUHAMMADIYEVA

*Termiz davlat pedagogika instituti
2-bosqich talabasi*

Bugungi kunda tabiatni muhofaza qilish, ekologik xavfsizlik masalalari jahon hamjamiyatining umumiy global muammosiga aylandi. Jumladan, mamalakatimizda o'tgan davr mobaynida jamiyat hayotining barcha sohalarini isloh qilish barobarida, fuqarolarga ekologik barqaror hayot sharoitini yaratish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Ko'zlangan maqsadga erishish yo'lida ekologik ta'limning jamiyat ma'naviy hayoti bilan aloqadorligi, xususan, yoshlarda ekologik madaniyatni shakllantirishda milliy qadriyatlardan foydalanish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Jumladan, boshlang'ich sinif o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirish mohiyati, g'oyaviy mazmuni, uning qonuniyatlari, samaradorlik shartlari, ekologik ta'lim mezonlarining falsafiy va madaniy kontekstini samaradorlik omillari orqali ishlab chiqish kun tartibidagi masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Ekologik ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuv tizimi joriy etilsa, insoniyat atrof-muhit va kosmos bilan obyektiv zarur darajadagi aloqadorlikka erishish va o'zaro uyg'unlikni shakllantirish mumkin. Tabiat bilan uyg'un yashash, inson uning bir bo'lagi, degan tushuncha va gumanistik g'oyalarni singdiruvchi ta'limning dasturiy tizimi bugungi kunda o'zini oqlamayotgandek, nazarimizda. Tabiiy resurslar haqidagi noto'g'ri tushunchalarning paydo bo'lganligi, tugab - bitmas manba degan yondashuvni ustunlik qilishi va tabiiy elementlarning odamga xayolan bo'ysundirishga bo'lgan intilishning hali ham barham topmaganligi ekologik muvozanatni buzishga, ekotizimlarni yo'q qilishga asos bo'lib qolmoqda.